

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MUSTAQIL FIKRLASHGA
O'RGATISHDA ERTAKLARNING AHAMIYATI**

Umirova Xakima Bahodir qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti Innovatsion pedagogika fakulteti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
3-kurs talabasi

azizaumirova0301@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17356483>

Annotatsiya. ushbu maqolada o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ahamiyati va bunda ertaklarning o'rni haqida yoritilgan bo'lib, ertakning lug'aviy hamda izohli ma'nosi keltirilgan, boshlang'ich sinf o'quvchilarini ertak o'qishga o'rgatishda ahamiyat berish lozim bo'lgan jihatlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ertak, "O'qish savodxonligi" darsligi, mustaqil fikrlash, yetuk xalq og'zaki ijodi, matal, ushuk, varsaqi, cho'pchak.

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida boshlang'ich ta'lim borasida quyidagilar qayd etilgan: "Boshlang'ich ta'lim- ta'lim oluvchilar umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan".

Ma'lumki, ta'lim-tarbiya orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shallantiriladi. Bu borada uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich ta'lim bosqichida "tamal toshi qo'yiladi" deyish mumkin. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim va tarbiya berish, ularda ijodiy, tanqidiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishni talab etadi.

Ertak — xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar.

Ertak janri - Biror narsa to'g'risidagi bayon, hikoya. Asosan, nasr shaklida yaratilgan Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida "etuk" shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Ertak Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida matal, Buxoro atrofidagi tuman va qishloqlarda ushuk, Xorazmda varsaqi, Toshkent shahri va uning atrofida cho'pchak deb ataladi. Ertak hayot haqiqatining xayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyib-g'aroyib holatlarda kechishi, qahramonlarning g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi. Ertaklarda uydirma muhim mezon bo'lib, syujet voqealarining asosini tashkil etadi, syujet chizig'idagi dinamik harakatning konflikt yechimini ta'minlaydi. Uydirmalarning turli xil namunalari ta'limiy estetik funksiyani bajaradi, janr komponenti sifatida o'ziga xos badiiy tasvir vositasi bo'lib xizmat qiladi. Uydirmalar voqea va hodisalarni hayotda bo'lishi mumkin bo'lmagan yoki mavjud bo'lgan hodisalar tarzida tasvirlaydi.

Ertak bolalarda qahramonlarning xatti-harakatini muhokama qilib, baholash ko'nikmasini o'stirishi bilan birga yaxshilikning doimo g'alaba qozonishiga ishonch uyg'otadi. O'quvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida "Kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqdi? (yoki yoqmad?) Nima

Oktabr, 2025-Yil

uchun?”, “... nima uchun jazolandi? (yoki rag‘batlantirildi?)”, “Nima uchun ertakdagi ba’zi qahramonlarga hatto tabiat kuchlari ham yordam beradi? (yoki ba’zilaridan yuz o‘giradi?)” kabi savollarga javob topish jarayonida mushohada qiladilar, muhokama qilib, xulosaga keladilar. Boshlang‘ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko‘proq o‘qitiladi. “Qarg‘a va paxta” (Nasiba Erxonova), “Och bo‘ri” (O‘zbek xalq ertagi), va boshqa ertaklar aniq hayotiy hikoyalar tarzida o‘qitiladi va tahlil qilinadi.

Kichik yoshdagi o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatishda, o‘z ichki “men” ini shakllantirishda, ularning dunyoqarashini shakllantirishda ertaklarning, boshlang‘ich adabiy ta‘limning o‘rni beqiyos. O‘qish savodxonligi darsligida berilgan ertaklarni o‘rganish orqali o‘quvchi mustaqil ishlashga, o‘zgalarning fikrini ilg‘ashga, o‘zi va boshqalarning tuyg‘ular olamini kuzatishga o‘rganadi.

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir dono qarg‘a bo‘lgan ekan. U insonlarning tilini tushunarkan. Bir kuni u paxta dalasi ustidan uchib ketayotsa, paxtakorlar:

-Bu tergan paxtalarimiz yog‘ bo‘ladi, kiyim-bosh bo‘ladi, -deya suhbatlashayotganini eshitibdi. Shunda qarg‘a paxtadan bir dona chigitni olib, tikuvchiga olib boribdi-da:

- Hormang, tikuvchi xola, menga shu chigitdan ko‘ylak tikib bering, -debdi.

- Sen avval dehqonga bor, u chigitni ekadi, paxta holiga keltiradi, - debdi tikuvchi.

Qarg‘a chigitni dalada mehnat qilayotgan dehqon boboga olib boribdi.

- Hormang dehqon bobo, iltimos, mana shu chigitni ekib, hosilni menga bering, undan o‘zimga kiyim tiktirmoqchiman, - debdi-da, uchib ketibdi.

Dehqon bahor, yoz, kuzda mehnat qilib, chigitni o‘stirib, g‘o‘zadagi chanoqlarda ochilgan lo‘ppi paxtalarni terib olibdi. Shunda qarg‘a kelib hosilni olibdidi-da, tikuvchi xolaning oldiga borib:

- Ana endi ko‘ylak tikib bering, -debdi.

- Voy, shoshqaloq qarg‘avoy, endi paxtalarni ip yigiruvchiga olib bor, u ip tayyorlab bersin, -debdi.

Qarg‘a paxtani ip yigiruvchining oldiga olib borib:

- Hormang, ip yigiruvchi xola, mana bu paxtalardan ip yigirib bering, -deb iltimos qilibdi.

Ip yigiruvchi paxtani chigitlardan ajratib, urchuqda aylantirib, ip qilib beribdi.

- Endi kiyim tikib bering, - deb qarg‘a tikuvchiga iplarni olib boribdi.

- Axir, ipdan kiyim tikib bo‘larmidi, endi ipni to‘quvchiga olib borgin, mato to‘qib bersin, -debdi tikuvchi.

Qarg‘a to‘quvchining oldiga ravona bo‘libdi.

- Assalomu alaykum, to‘quvchi amaki, menga yordamingiz kerak, mana bu ipdan mato to‘qib bering, undan kiyim tiktirmoqchiman, - debdi qarg‘avoy.

To‘quvchi iplarni birma -bir taxlab mato to‘qib beribdi.

- Raxmat sizga, - deganicha qarg‘a tikuvchining ypniga uchib boribdi.

- Axir, bu oppoq matodan kiyim tikib bo‘lmaydi-ku, ko‘ylagimiz chiroyli chiqishi uchun uni gul bosuvchiga olib bor, u matoni chiroyli gazlamaga aylantirib beradi, - debdi tikuvchi.

Qarg‘a gul bosuvchini izlab ketibdi.

Oktabr, 2025-Yil

- Hormang, gul bosuvchi amaki, shu matoni gulli gazlamaga aylantirib bering, iltimos, - debdi qarg'a. Gul bosuvchi matoga rang-barang tasvirlar tushiribdi.

Qarg'a uni shosh-pisha tikuvchi xolaga olib boribdi.

-Mana, endi bu gazlamadan senga ko'ylak tiksa bo'ladi, - debdi tikuvchi va uch kun muhlat so'rabdi.

Uch kun o'tib, qarg'avoy kelishiga, tikuvchi uning egniga mos chiroyli kiyimni tikib bitiribdi.

- Rahmat sizga, tikuvchi xola, - deb qarg'a minnatdorchilik bildiribdi-da, o'z uyiga uchib ketibdi. Qo'shni qushlar qarg'aning egnidagi kiyimni ko'rib, juda havas qilibdi. Uni qayerdan olganini so'ragan ekan, qarg'a shunday debdi:

- Bu kiyim paxtadan bo'lgan. Lekin kichkinagina chigit paxta holiga kelguncha, bobodehqon uch fasl - bahor, yoz, kuz tinim bilmay mehnat qilarkan, so'ng paxtani mato holiga keltirguncha ip yigiruvchi, to'quvchi, gul bosuvchilar ishlarkan, keyin undan kiyim tiksa bo'larkan. Bu gaplarni diqqat bilan tinglab turgan qushlar chug'ur-chug'ur qilib, paxtaga mehnat singgan barcha insonlarga rahmat aytilibdi.

Bunday ertaklarni tahlil qilish badiiy hikoya tarzida uyushtiriladi. Bolalar O'qituvchi rahbarligida ertakda qatnashuvchilarning hulqatvori, ayrim xatti-harakatlarini baholaydilar, ularning bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini aytadilar va shular asosida ayrim obrazlar haqida xulosalar chiqaradilar, ertak rejasini tuzadilar, ertakni rollarga bo'lib o'qiydilar.

Xulosa qilib aytganda, ertaklar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, dunyoqarashini kengaytirishga, mulohaza yuritishga, og'zaki nutqini rivojlantirishga o'rgatishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz>
2. Hojiyev A. va boshq. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati. -T.: Sharq, 2001.
3. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. -T.: Noshir, 2009.
4. Matchonov S va boshq. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. darslik. -T.: Ishonchli hamkor, 2021.
5. Toirova M.E. O'qish savodxonligi. 4-sinf. 1-qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. -T.: Novda Edutainment, 2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH